

Intervention „Testung verhaltensökonomischer Effekte & Nudges zur Besucherlenkung“

Erstellt vom Institut für Nachhaltige und Innovative Tourismusentwicklung (INIT)
für das Projekt AI-basierter Recommender für nachhaltigen Tourismus (AIR)

Stand: 29.10.2024

Autor*innen:

Marina Bergler, Dominik Rebholz, Lara Lutzeier, Robert Keller

Projektpartner:

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemein	3
2. Teilexperiment 1	6
3. Teilexperiment 2	14
4. Literaturverzeichnis	20

1. Allgemein

1.1 Kurzdarstellung

Das Experiment zur Besucherlenkung am Hopfensee im Allgäu testete verhaltensökonomische Effekte und Nudges durch den Einsatz von Schildern und Feedback-Terminals. Nudging ist ein Konzept aus der Verhaltensökonomie und -psychologie. Es beschreibt Techniken und Strategien, die darauf abzielen, das Verhalten von Menschen auf vorhersehbare Weise zu beeinflussen, ohne Zwang auszuüben oder Wahlmöglichkeiten einzuschränken. Nudging nutzt Erkenntnisse aus der Verhaltensökonomie, um die Entscheidungsarchitektur so zu gestalten, dass bestimmte Verhaltensweisen wahrscheinlicher werden. Dies wird durch kleine Veränderungen im Umfeld oder in der Präsentation von Informationen erreicht. (Thaler und Sunstein, 2009)

Ziel war es, den Einfluss der Schilder auf Besucherströme zu testen und die subjektive Wahrnehmung von Überfüllung zu untersuchen. In zwei Telexperimenten wurden zunächst analoge Schilder getestet, die eine bestimmte Laufrichtung empfehlen. Diese Maßnahmen zeigten keine signifikante Verhaltensänderung. Im zweiten Experiment wurde mittels Feedback-Terminals die subjektive Wahrnehmung von Besucheraufkommen abgefragt. Die Ergebnisse zeigen eine Korrelation zwischen der tatsächlichen Besucheranzahl und der wahrgenommenen Überfüllung, wobei ab 125 Personen pro Stunde ein kritischer Schwellenwert erreicht wurde. Das Experiment deutet darauf hin, dass Lenkungsmaßnahmen im Zielgebiet möglicherweise keine hohe Wirksamkeit aufweisen, da sich Besucher bei bereits geplanten Aktivitäten nicht mehr so stark beeinflussen lassen.

1.2 Idee und Zielsetzung

Der Hopfensee im Ostallgäu ist bedingt durch seine Lage nahe der Stadt Füssen, den Königsschlössern Neuschwanstein und Hohenschwangau sowie des Bergpanoramas ein sehr beliebtes Ausflugsziel für Tages- und Übernachtungsgäste ebenso wie für Einheimische. Der knapp 7 km lange Rundweg verläuft zwar um den gesamten See, ist jedoch vor allem an der nördlichen Promenade in Hopfen am See stark frequentiert, da sich hier die für Gäste relevante Infrastruktur, wie z.B. Restaurants, befindet.

Da der Hopfenseerundweg als geschlossener Raum gesehen werden kann, ist eine experimentelle Intervention zur Testung von Besucherlenkungsmaßnahmen insofern unkritisch, als dass Menschen vor Ort weder weggeschickt, noch in ihrem Aufenthalt eingeschränkt/beeinträchtigt werden. Sie werden mittels dieses Experiments lediglich innerhalb des betrachteten Raums (des Rundwegs) gelenkt bzw. genudged.

In **Teilexperiment 1** wurden unterschiedliche Nudges mittels am Rundweg aufgehängter Schilder getestet. Hiermit sollte erforscht werden, ob und auf welche Art und Weise Menschen sich analog vor Ort in der Destination lenken lassen. Diese Schilder bewarben hierfür eine bestimmte Laufrichtung um den See. Abgezielt wurde dabei nicht darauf, dass durch eine vereinheitlichte Laufrichtung das Problem punktueller Crowding-Ereignisse gelöst, sondern eine Verhaltensänderung angeregt und die Effektivität und Effizienz analoger Schilder am Zielort während des Aufenthalts getestet wird.

In **Teilexperiment 2** wurde die subjektive Empfindung des Besucheraufkommens an der nördlichen Promenade während des selben Zeitraums wie Teilexperiment 1 untersucht. Hierfür wurden Besucher mittels eines Feedback-Terminals gefragt, wie voll sie es am Besuchstag empfinden.

Abbildung 1: Hopfensee im Ostallgäu – Eigene Darstellung (Quelle: Google Maps)

1.3 Messverfahren

Zur Messung beider Teilexperimente wurde die an der nördlichen Uferpromenade/Rundweg des Sees befindliche Zählkamera (Bernard Mobility Analyzer, BMA) „Fuessen_7_Hopfen_Promenade_II_air_los1“ genutzt, welche im Rahmen des Forschungsprojekts angebracht wurde (Abbildung 2). Diese erfasst bzw. zählt alle Besucher, die sich durch den Sichtbereich der Kamera bewegen. *Abbildung 3* zeigt die stündliche Anzahl der von der Kamera gezählten Personen über den gesamten Experimentzeitraum hinweg.

Abbildung 3: Anzahl der Personen im Experimentzeitraum pro Stunde

Abbildung 2: Bernard Zählkamera am Musikpavillon entlang des Rundwegs am Hopfensee

2. Teilexperiment 1

2.1 Interventionsaufbau – räumlich

Um möglichst viel Aufmerksamkeit für die Schilder zu generieren, wurden diese an insgesamt fünf Stellen entlang des Hopfensee-Rundwegs aufgehängt (*Abbildung 4*). Hierbei handelt es sich um relevante Zugänge zum Rundweg im Süden, Norden und Osten des Rundwegs. Hier wurden die Schilder teils an Straßenlaternen, teils an Pfählen mit Wegschildern montiert. Zudem wurde das Experiment in zwei Experimentstufen durchgeführt. In der ersten Stufe wurde Schild 1 getestet (*Abbildung 5*), im Anschluss folgte Schild 2 (*Abbildung 6*). Beide Schilder präsentierten die Laufrichtung im Uhrzeigersinn als die präferierte. Der einzige Unterschied zwischen den Schildern war, dass bei Schild 2 die Farbgebung des Schildes in ein starkes Gelb verändert wurde. Somit wurde der Inhalt des ersten Schildes beibehalten und nur dessen Auffälligkeit verändert. Folglich sollte untersucht werden, ob ein anderer/stärkerer Effekt erzielt wird, wenn das Schild stärker ins Auge sticht. *Abbildung 7* zeigt beispielhaft Schild 1 an einer Laterne an der nördlichen Uferpromenade des Hopfensees.

Die Zählkamera dient hierbei der Messung des Einflusses der Schilder auf die Laufrichtung der Gäste. Sowohl während Feldphasen als auch Nullmessungen wurde analysiert, ob sich das Verhältnis der „ins“ und „outs“ (= Bezeichnungen der beiden Laufrichtungen auf dem Rundweg der Kamera) je nach Woche veränderte und dies signifikant war, die Laufrichtung also auf die Schilderintervention zurückzuführen war.

Abbildung 4: Schilderstandorte – Eigene Darstellung (Quelle: Google Maps)

Elemente des **Primings (Bahnungseffekt)** sind in der mittig platzierten Zeichnung des Hopfensees auf dem Plakat zu finden. Zu dem Zeitpunkt, zu dem das Schild wahrgenommen wird, sind die Berge noch nicht in ihrer vollen Pracht sichtbar. Es könnte jedoch das Verlangen entstehen, die Berge daraufhin in echt sehen zu wollen. Die positiv formulierte Aussage bezüglich des Bergblicks bei Befolgen der Laufrichtung, gibt Elemente des **Framings** wieder. Da die Schilder auf Augenhöhe platziert wurden sowie groß und gut leserlich gestaltet waren, sollten die Schilder einfach und bequem wahrgenommen werden können, wodurch hier Elemente des Nudges **Ease and Convenience** wiederzufinden sind. Letztlich stellen sowohl die mittig platzierte Zeichnung, die farblich hervorgehobenen Pfeile als auch der Kurztext Elemente des Nudges **Vereinfachung** dar.

Abbildung 5: Schild 1

Abbildung 6: Schild 2

Elemente verwendeter Nudges

Priming (Kahneman, 2017, S. 72) beschreibt einen psychologischen Effekt, welcher „Menschen vorbereitet und konditioniert, in eine bestimmte Richtung zu denken und zu handeln [...]“ (Wenski, 2022, S. 10). Priming illustriert die Wirkung auf das menschliche Verhalten der später eintretenden Informationsverarbeitung durch zuvor präsentierte Informationen (Felser, 2015).

Framing beschreibt den Effekt, bei dem dieselbe Information unterschiedlich formuliert ist, was wiederum zu stark unterschiedlichen Reaktionen der Menschen führen kann (Thaler & Sunstein, 2022). Allein die Art der Darstellung kann bei Entscheidungen also zu einer Veränderung der bevorzugten Option führen (Wenski, 2022).

Da sich Menschen bei Entscheidungen häufig für die einfachere Variante entscheiden, empfiehlt es sich, ähnlich wie bei der Vereinfachung, das Umfeld mit dem Nudge **Ease and Convenience** so einfach und bequem wie möglich zu gestalten (Thaler & Sunstein, 2022). Letztlich ist Komplexität ein häufiges Problem, was durch **Vereinfachung** von (schwierigen) Inhalten verringert werden kann (Sunstein, 2014).

Abbildung 7: Schild 1 an einer Laterne an der nördlichen Uferpromenade des Hopfensees

2.2 Interventionsaufbau – zeitlich

Der Experimentzeitraum startete am 29. April 2024 und endete am 30. Juni 2024. Bezogen auf Telexperiment 1 wurde ein Rhythmus eingeführt, bei welchem eine Interventionswoche und eine Woche der Nullmessung im Wechsel stattfanden (siehe *Tabelle 1*). Dies sollte sicherstellen, dass eventuelle Auswirkungen der Intervention auch tatsächlich auf diese zurückzuführen waren und mögliche Umweltfaktoren (Wetter, Ferienzeiten etc.) berücksichtigt wurden. Da es sich um zwei verschiedene Schilder und aufeinander aufbauende Experimentstufen handelte, wurden diese nacheinander durchgeführt.

	29.04. – 05.05.	06.05. – 12.05.	13.05. – 19.05.	20.05. – 26.05.	27.05. – 02.06.	03.06. – 09.06.	10.06. – 16.06.	17.06. – 23.06.	24.06. – 30.06.
Schild 1	Nullmessung	Feldphase	Nullmessung	Feldphase	Nullmessung				
Schild 2						Nullmessung	Feldphase	Nullmessung	Feldphase

Tabelle 1: Zeitlicher Interventionsaufbau

2.3 Ergebnisse – Zählkamaras

Grundlegende Informationen:

- Insgesamt wurden im Interventionszeitraum 74.126 Besucher gemessen
- Über den kompletten Zeitraum:
 - 47,66 % laufen im Uhrzeigersinn
 - 52,34 % laufen gegen den Uhrzeigersinn

Datenaufbereitung:

- In der Auswertung wurden nur Stunden berücksichtigt, in denen mindestens 30 Personen erfasst wurden
- Die relative Anzahl der im Uhrzeigersinn gehenden Personen wurde berechnet und als Analysewert verwendet

Erläuterung Grafik (Abbildung 8):

- Die blaue und orangene Fläche zeigen das Verhältnis der Laufrichtung pro Tag an → z.B. mehr blau bedeutet, dass an dem Tag mehr Personen im Uhrzeigersinn als gegen den Uhrzeigersinn gelaufen sind
- Die rote Linie zeigt die 50% Grenze an, bei der gleich viele Personen im und gegen den Uhrzeigersinn laufen
- Die weiß hinterlegten Flächen symbolisieren die Interventionswochen
- Die schwarze Linie zeigt die aggregierte Besucherzahl pro Tag an

Abbildung 8: Direktionale Distribution der gezählten Besucher pro Tag

2.3 Ergebnisse – Datenauswertung und Interpretation der Ergebnisse

Die Datenauswertung erfolgte folgendermaßen:

Normalitätstest (Shapiro-Wilk):

- Normalverteilung ist in der ersten Intervention (Schild 1) gegeben, in der zweiten (Schild 2) nicht

Vergleich der Mittelwerte (Intervention vs. keine Intervention):

- **T-Test / Mann-Whitney U-Test:** Keiner der Tests zeigte eine signifikante Veränderung im Prozentsatz der im Uhrzeigersinn gehenden Personen in den Interventionswochen
- **Ergebnisse:** p-Werte > 0,05 in allen Fällen → Keine statistisch signifikante Auswirkung der Interventionsmaßnahmen

Vergleich der beiden Interventionen:

- Der Vergleich der beiden Interventionsbedingungen zeigte ebenfalls keine signifikanten Unterschiede in den Effekten der Schilder ($p > 0,05$)

Intervention 1:

- **Intervention=False:** 47,99 % gehen im Uhrzeigersinn
- **Intervention=True:** 47,99 % gehen im Uhrzeigersinn
- **Ergebnisse der statistischen Tests:** Kein signifikanter Unterschied ($p > 0,05$)

Intervention 2:

- **Intervention=False:** 46,94 % gehen im Uhrzeigersinn.
- **Intervention=True:** 47,90 % gehen im Uhrzeigersinn.
- **Ergebnisse der statistischen Tests:** Kein signifikanter Unterschied ($p > 0,05$)

2.4 Diskussion

Kein signifikanter Effekt der Interventionen:

- Bei beiden Interventionen zeigte sich kein signifikanter Unterschied zwischen den Interventionswochen und den Wochen ohne Intervention
- Die Richtung, in die die Menschen am Hopfensee liefen, wurde durch die Schilder (Intervention) nicht signifikant beeinflusst

Überprüfung der Ergebnisse mit statistischen Tests:

- Sowohl parametrische (T-Tests) als auch nicht-parametrische Tests (Mann-Whitney U) führten zu ähnlichen Ergebnissen: keine signifikante Veränderung

Zukünftige Überlegungen:

- Die Interventionen (Schilder) scheinen das Verhalten der Fußgänger in Bezug auf die Laufrichtung nicht zu beeinflussen
- Weitere Überlegungen könnten nötig sein, um herauszufinden, welche Art von Maßnahmen möglicherweise effektivere Verhaltensänderungen bewirken könnten
- Dieses Experiment könnte ein Hinweis darauf sein, dass zum einen analoge Lenkungsmaßnahmen, zum anderen solche vor Ort in der Destination keinen großen Einfluss mehr auf das Besucherverhalten haben → ggf. sollten eher digitale bzw. Lenkungsmaßnahmen vor Anreise der Besucher implementiert werden

3. Teilexperiment 2

3.1 Interventionsaufbau – räumlich

In Teilexperiment 2 wurde nicht mit Schildern, sondern mit einem Feedback-Terminal an der nördlichen Uferpromenade (*Abbildung 9*) gearbeitet. Das „Smilio Signature on stand“ der Firma Skiplly wurde neben dem Fußweg in unmittelbarer Nähe der dortigen Zählkamera aufgestellt, sodass Personen im Vorbeigehen darauf aufmerksam wurden und abstimmen konnten (*Abbildung 10*). Das Terminal kann mit einer beliebigen Frage bestückt werden, welche so formuliert sein muss, dass mit einer Vierer-Skala in Form von farblichen Smileys geantwortet werden kann (*Abbildung 11*). Da in diesem Fall das subjektive Crowding vor Ort abgefragt werden sollte, lautete die Frage „Wie voll empfinden Sie es heute auf dem Rundweg am Hopfensee?“. Den Smileys wurden die Bewertungskriterien „gar nicht voll“, „kaum voll“, „relativ voll“ und „sehr voll“ zugeordnet. Diese Messung diente dem Vergleich der subjektiven Einschätzung der Crowding-Wahrnehmung mit den objektiven Zähldaten.

Zur Erfolgsmessung wurden die Daten des Feedback-Terminals denen der Kamera gegenübergestellt. Hierbei wurde untersucht, ob die durchschnittliche Bewertung der Auslastung (Crowding) durch die Besucher signifikant höher ist, wenn mehr Menschen vor Ort sind. Diese Untersuchung sollte dazu beitragen, Lenkungsmaßnahmen zukünftig datenbasiert und unter Berücksichtigung des Gästeempfindens zu implementieren, um ein positives Gästerlebnis zu schaffen.

Abbildung 9: Standort Feedback-Terminal – Eigene Darstellung (Quelle: Google Maps)

Abbildung 10: Feedback-Terminal am Hopfensee

INIT
Institut für Nachhaltige und
Innovative Tourismusentwicklung

Hochschule
Kempten
University of Applied Sciences

Wie voll empfinden Sie es heute auf dem Rundweg am Hopfensee?

- Grün** = Gar nicht voll
- Gelb** = Kaum voll
- Orange** = Relativ voll
- Rot** = Sehr voll

Abbildung 11: Fragestellung auf dem Feedback-Terminal

3.2 Methodisches Vorgehen

- Die Untersuchung erfolgte am Hopfensee im Allgäu mit dem Ziel, die Korrelation zwischen der subjektiven Crowding-Wahrnehmung und der tatsächlichen Besucheranzahl zu bestimmen
- Es wurden Kameradaten zur Zählung der Besucher und ein Feedback-Terminal für die Erfassung der subjektiven Wahrnehmung genutzt
- Mithilfe der Receiver Operating Characteristic (ROC)-Kurve und des Youden-Indexes wurde der Schwellenwert ermittelt, ab dem Besucher den Ort als überfüllt empfinden
- Betrachteter Zeitraum: 07.05.2024 – 25.06.2024

Abbildung 12: Anzahl der Abstimmungen und Besucherzahl im gesamten Interventionszeitraum

3.3 Ergebnisse – Allgemein

Besucherzahlen:

- Insgesamt 63.840 Fußgänger in 50 Tagen, am meisten sonntags und zwischen 13 und 16 Uhr.
- Spitzenwert von 559 Personen in einer Stunde, durchschnittlich 84 pro Stunde am Sonntag.

Subjektive Wahrnehmung:

- 52,8 % der Besucher bewerteten die Promenade als „gar nicht voll“, 23,7 % als „kaum voll“, 10,7 % als „relativ voll“ und 12,8 % als „sehr voll“

Korrelation:

- Korrelation zwischen Besucherzahlen und Crowding-Wahrnehmung: je mehr Personen, desto häufiger wird die Promenade als überfüllt empfunden
- Pearson-Korrelation zwischen Besuchermenge und Bewertungen zeigt zunehmende Tendenz zu negativen Bewertungen (z.B. „sehr voll“ $r=0,47$) (Tabelle 2)

Bewertung	Pearson-Korrelation (r) mit der Anzahl der Fußgänger
Gar nicht voll	0,20
Kaum voll	0,32
Relativ voll	0,49
Sehr voll	0,47

Tabelle 2: Pearson-Korrelation

3.3 Ergebnisse – ROC

RC-Wert (Relative Crowding-Wahrnehmung):

- Der RC-Wert ist ein gewichteter Durchschnitt der vier Bewertungsstufen (gar nicht voll, kaum voll, relativ voll, sehr voll). Er wird folgendermaßen berechnet:
 - Jede Bewertung wird gewichtet: „gar nicht voll“ = 0, „kaum voll“ = 1/3, „relativ voll“ = 2/3 und „sehr voll“ = 1
 - Der RC-Wert pro Stunde ergibt sich, indem diese gewichteten Bewertungen addiert und durch die Gesamtzahl der Bewertungen in dieser Stunde geteilt werden
 - Ein niedriger RC-Wert bedeutet eine positive Crowding-Wahrnehmung (wenig Fülle), ein hoher Wert zeigt eine negative Wahrnehmung (hohe Fülle)
- Beispiel: Ein RC-Wert von 0,4 entspricht einem Punkt, an dem viele Besucher die Umgebung als zunehmend voll empfinden

ROC-Analyse:

- Der kritische Schwellenwert für eine nicht akzeptable Fülle wurde bei 125 Personen pro Stunde festgestellt (bei einem RC-Wert von 0,4)
- AUC-Wert von 0,73 zeigt akzeptable Vorhersagekraft des Modells
- Anstieg der Wahrnehmung von Überfüllung bei über 166 Besuchern pro Stunde (RC-Wert bei 0,5)

RC-Grenze	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
Personen Schwellenwert	92	101	101	125	166	268
AUC	0,68	0,67	0,69	0,73	0,68	0,67

Tabelle 3: RC-Grenze, Personen Schwellenwert und AUC-Wert

3.4 Diskussion

Schwellenwert:

- Das Telexperiment ermittelte einen Schwellenwert von 125 Personen pro Stunde, ab dem die Mehrheit der Besucher den Ort als überfüllt empfindet. Dieser Wert zeigt, dass Crowding im Freizeitbereich früh erkannt werden kann, um Kapazitätsmanagement zu optimieren.

Limitationen:

- **Datenerhebung:** Die Aggregation auf Stundenbasis und die Beschränkung der subjektiven Wahrnehmung auf eine Vierer-Skala könnte die Präzision der Ergebnisse beeinträchtigen
- **Feedback-Terminal:** Die vereinfachte Skala bot keine Feinabstufungen, die subjektive Wahrnehmungen differenzierter erfasst hätten
- **Übertragbarkeit:** Die Ergebnisse gelten nur für den Hopfensee und müssen für andere Destinationen mit unterschiedlichen physischen und sozialen Gegebenheiten überprüft werden

Zukünftige Forschung:

- Einbeziehung weiterer Faktoren wie Wetter, Herkunft der Besucher (Einheimische vs. Touristen) und technologische Methoden könnte die Erkenntnisse vertiefen und die Methodik verbessern

Mehr Infos:

Julian Reif, Marina Bergler, Robert Keller, Dominik Rebholz (2024): Ab wann ist es zu voll? - Der Zusammenhang von Crowding-Wahrnehmung und Besucherzahl am Beispiel vom Hopfensee im Allgäu. Deidesheimer Tourismusgespräche (under review)

4. Literaturverzeichnis

- **Felser**, G. (2015). Werbe- und Konsumentenpsychologie (4., erweiterte und vollständig überarbeitete Auflage). Springer.
- **Kahneman**, D. (2017). Schnelles Denken, langsames Denken (T. Schmidt, Übers.; 7. Aufl.). Penguin Verlag.
- **Sunstein**, C. R. (2014). Nudging: A Very Short Guide. *Journal of Consumer Policy*, 37(4), 583–588. <https://doi.org/10.1007/s10603-014-9273-1>
- **Thaler**, R. H., & Sunstein, C. (2009). Nudge, Wie man kluge Entscheidungen anstößt.
- **Thaler**, R. H., & Sunstein, C. R. (2022). Nudge: Wie man kluge Entscheidungen anstößt (S. Gebauer, Übers.; Die endgültige Ausgabe). Econ.
- **Wenski**, G. (2022). Das kleine Handbuch kognitiver Irrtümer: Denkfehler vermeiden – mit Psychologie & Verhaltensökonomik. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-64776-9>

INIT

Institut für Nachhaltige und
Innovative Tourismusentwicklung

Hochschule
Kempten

University of Applied Sciences

Kontakt:

Init.fuessen@hs-kempten.de

0831 2523-9501

Hochschule Kempten

INIT Füssen

Bahnhofstraße 61

87435 Kempten

www.hs-kempten.de/forschung/forschungsinstitute/init-institut-fuer-nachhaltige-und-innovative-tourismusentwicklung

Haben Sie weitere Fragen?